

MUSIC PERFORMANCE AND YOUTH EDUCATION

Uzbekistan State Institute of Art and Culture

Nukus branch teacher

Menlimuratov Timurman Nurman o'gli

Annotation: This article deals with the methods of studying national musical traditions and developing the skills of teaching creative sciences in higher educational institutions.

Keywords: Music, teaching, musician, methodology, educational programs, creativity, style, goal, performance.

MUSIQIY IJROCHILIK VA YOSHLAR TARBIYASI

O'zbekiston Davlat San'at Va Madaniyat Instituti

Nukus Filiali o'qituvchisi Menlimuratov Timurman Nurman uli

Annotatsiya: Bu maqola oliy o'quv yurtlarida ijodiy fanlarni o'qitishda milliy musiqiy an'analarini o'rganish tajriba va mahoratni shakllantirish metodlari haqida so'z qilinadi.

Kalit so'zlar: Musiqa, o'qitish, sozanda, metodika, o'quv dasturlari, ijod, uslub, maqsad, ijro.

Аннотация: В данной статье речь идет о методах изучения национальных музыкальных традиций и формирования навыков преподавания творческих наук в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: Музыка, преподавание, музыкант, методика, образовательные программы, творчество, стиль, цель, исполнение.

Mustaqil yurtimiz o'z milliy madaniyatiga, tarixiga, tiliga, o'zligiga ega

bo`lmoqda ekan bu ishni epchillik bilan amalga oshirish yo`lida ko`p izlanishimiz maqsadga muvofiq.

Ta`lim jarayonida samarali natija beruvchi maqul bo`lgan interfaol metodlarni har bir dars sayin metodlar yangilanaveradi. Bu esa o`quvchilarda bilimlilik va ma`naviy etuklik, milliy ruhida tarbiyalashishida eng muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu fikrimizga misol etib dars jarayoniga tadbiiq etuvchi tavsiya va xulosalarimizni keltirib o`tamiz.

Oliy ta`limda talabalarga har bir darsdan tashqari mashg`ulot jarayonida:

- dostonlar to`g`risida tushunchalar berib turish;
- dostonlardan uzindilar aytib eshittirish, dostonlar to`g`risida tushunchalar berib turish;
- Atoqli badiiy hunar, musiqa ustalari bilan uchrashuvlar tashkil etish;
- Ustoz – shogird an`anasini davom ettirish ilojlari ularning tajribalarini o`rganib berish;
- Milliy musiqiy an`anaviy qo`shiq kuylarini eng yaxshi texnik asboblarda asosida eshittirib o`quvchilarga tavsiya etish;
- Dostonlarning mazmuni va ahamiyati, asosiy g`oyalari bilan birligini ta`minlash.

Milliy musiqiy an`analarini o`rganish tajriba va mahoratni shakllantirish maqsadida yanada ko`p ishlar ishlanishida tavsiyalar berishimiz samarali xulosalar beradi.

1. Dostonchilik, an`anaviy qo`shiqchilikdagi xalq tarixining balki, urf-odatlarini mazmunini tushuntirish va h-zo.
2. O`quv dargohlarida o`quvchilarni ma`naviy ma`naviy-ma`rifiy tarbiya ishlarini tashkil etishda to`liq qatnashishlari, bayramlarga tayyorgarlik ko`rish va ularda milliy qo`shiqlardan foydalanish.
3. O`quvchilarni ijodiy faoliyatini qo`llab-quvvatlash.

4. Bayram tadbirlarini go`zal, mazmunli bo`lib o`tishiga tayyorgarlik ko`rish.

5. Dars jarayonida an`anaviy musiqalarning tarbiyaviy ahamiyati va imkoniyatlarini ochib ko`rsatib, o`quvchilarni obrazlar orqali tushuntira olish, sahna ko`rinishlariga olib chiqish.

Har bir darsni musiqa asbobini chalish yo`llarini o`rgatish, musiqani tinglay olish, musiqa asboblarini ovoz pardalarini to`liq bilish, sozni sozlash usullarini o`rgatish talabalarni kelajakda maktab ish faoliyatida mustaqil, samarali amalga oshira olishiga ko`maklashadi. Maktab ta`limida o`qituvchi ham o`qituvchi ham sozanda bo`lishi talab etiladi. Bu talab Prezidentimizning maktab bitiruvchilariga qo`ygan 112 qarordagi talablari ham misol bo`la oladi.

Biz tayyorlab etishtirayotgan kadrlarning savodli, o`z kasbining talablariga javob beruvchi, yuragida Vatan tuyg`usini qalbida tukgan fidoiy musiqa o`qituvchilari, kelajak tarbiyachisi, u kelajak poydevorini ma`naviy dunyosini shakllantiruvchisi hisoblanadi.

Musiqa ta`limi jarayonida o`quvchilarda milliy istiqlol g`oyasini shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo`lib, ularni kelajakda bilimli iqtidorli, o`z o`rnini topgan biror kasbning egasi, komil insonlar etib tarbiyalash mas`uliyati musiqa o`qituvchi, murabbiy va tarbiyachilarning zimmasidagi vazifadir.

O`quvchilarga har bir darsni mazmunli etib, oz vaqt ichida shu asarni musiqa ijro yo`llarini, asar mazmunini o`quvchilarga etkaza bilish o`qituvchidan yuksak mahorat, tajriba bilim va iroda talab etiladi.

O`qituvchilar va tarbiyachilardan talab etilayotgan bu vazifalar uning kasbi murakkab jarayonligidan darak beradi, jumladan, musiqa o`qituvchilarining majburiyatlari.

Ular dars jarayonida yakka tartibdagi qo`shiqlar o`quvchilarni mustaqil o`z qo`shiqlari va g`oyalari bilan o`zini ko`rsatish, o`z irodasini mustahkamlash, dilidagi so`zlari musiqa asari bilan uyg`unlashtirib, yoki musiqa asarini ichki

tuyg`ularini tushunib, yurakda his etib mahoratli ijro eta bilishi kutiladi.

Guruh bo`lib ijro etiladigan qo`shiqlardan ham shunday jarayonlarni talab etiladi, ammo bunda har bir asarni o`quvchilar hamjihatlikda amalga oshiradi, bu esa bolalarni hamjihatlikka chaqiradi.

Bu ijroda bolalar Vatan, yurt, birgalikdagi dil izhorlarini, ichki tuyg`ularini xor asari bilan birlashtirib hamjihatlikda kuylashadi.

Xor asarlarini ijro etganda har bir ovoz o`z atrofida gilarining va o`zining tovushini eshita bilishi kerak yoki tinglay bilishi avvalo, toza ijroga ega bo`lishi va shu musiqiy asar milliy yoki horijiyligidan qat`iy nazar muhabbat, mehr hamda shu musiqa asarning go`zalligidan bahra topib hursand bo`lib bahri dili ochilib ijro etishadi.

Tinglovchilar ham tinglagan bu asarini shu tarzda qabul etib, ularning ma`naviy dunyosi shakllanadi.

Shu bilan birga o`quvchilarga ko`pincha g`oyaviy, milliy asarlarni ko`proq o`rgatib, eshittirib va singdirib borishi, bu jarayonni o`zlashtirganda qulay, engil qabul etuvchi usullarda o`rgatiladi.

Unnan tashqari ularni qiziqtirish uchun milliy xalq musiqa asboblarini o`rgatib, chiroyli va go`zal ijro etib berish, shunga ularni qiziqtirish yo`llarini izlap topish kerak.

Shuning bilan birga sinfdan tashqari to`garak ishlari tashkil etib, o`quvchilarni jalb etib ularni ma`naviy dunyosini shakllantirish bugunning eng dolzarb ishlaridan biridir.

Shuningdek, bu kabi tavsiya va xulosalarimizni yangi qirralarini har bir dars jarayoni orqali metodlar bilan o`quvchilarni pedagogik bilim doirasini va ma`naviy inson ruhida tarbiyalab berish har bir pedagogning ulkan bosh vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вызго Т.С. Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой (Ўзбекистонда мусиқа санъатининг ривожланиши ва унинг рус мусиқаси билан алоқаси). -М.; Музыка, 1970, 70-71-бет.
2. Х.С.Кушнарёвнинг 1943 йил Ўзбекистон санъатшунослик институтида қилган маърузаси. Матн сақланиб қолмаган. Ю.Коннинг «Тонкость наблюдений, глубина выводов» мақоласида иқтибос келтирилган, М., Сов. музыка, 4-сон, 1969, с.66-68.